

Normas de Presentación: TRABAJO CIENTÍFICO

Área temática elegida: n° 3 / Metodologías de análisis y diagnóstico en agroecología

Desempeño de sistemas agrícolas en la Quebrada de Humahuaca mediante la metodología TAPE (Paso 1)

Resumen

Se aplicó la metodología TAPE (Tool for Agroecology Performance Evaluation) en fincas familiares de Huacalera y Tumbaya, provincia de Jujuy, con el fin de caracterizar el nivel de transición agroecológica. En total, se trabajó con dieciocho productores: doce en Huacalera y seis en Tumbaya. En el caso de Huacalera, solo siete productores aportaron información completa, ya que algunos aún no habían iniciado su producción y no pudieron responder todas las secciones del cuestionario. La información se obtuvo mediante talleres, encuestas adaptadas, entrevistas y visitas a campo. Los resultados mostraron que en ambos municipios los elementos mejor valorados fueron “Economía circular y solidaria” y “Cultura y tradiciones alimentarias”, mientras que “Resiliencia” presentó los puntajes más bajos. El trabajo permitió adaptar la metodología a las condiciones locales y promover el intercambio de saberes, aportando bases para el seguimiento de la sustentabilidad agrícola en la región.

Palabras clave: transición agroecológica; agricultura familiar; sustentabilidad.

Abstract

The TAPE methodology was applied in family farms of Huacalera and Tumbaya, Jujuy province, to characterize the level of agroecological transition. Seven producers in Huacalera and six in Tumbaya participated through workshops, adapted surveys, interviews and field visits. Results showed that ‘Circular and solidarity economy’ and ‘Food culture and traditions’ were the best rated elements, while ‘Resilience’ had the lowest scores. The work allowed adapting the methodology to local conditions and promoted knowledge exchange among producers, municipalities and researchers, providing a basis for monitoring agricultural sustainability in the region.

Keywords: agroecological transition; family farming; sustainability.

Introducción

La medición de la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola lleva a tomas de decisiones que impactan de manera directa en el ambiente. Su degradación afecta a todos y es urgente reorganizar las prioridades en la toma de decisiones, incluido en los agrosistemas (D’Onofrio, 2014). La sustentabilidad es un concepto que involucra las ciencias naturales, sociales y económicas. La multidimensionalidad de la sustentabilidad complica su medición con indicadores en los sistemas de producción agrícola (Sarandón *et al.*, 2006). Sin embargo, es necesario considerar todos los aspectos: ecológicos, económicos, sociales y culturales, para tomar decisiones viables y sostenibles, tanto por los productores como por las comunidades (Tellarini & Caporali, 2000). Hoy, los beneficios de la agroecología suscitan un interés político fuerte (FAO, 2021).

En un principio, la agroecología planteaba alternativas al uso de agroquímicos, a la degradación del suelo o la pérdida de diversidad. Del nivel de la parcela, la agroecología se extendió con el tiempo al agroecosistema, y recientemente al nivel de sistemas alimentarios enteros que incluyen la cadena de suministro y los consumidores. Los estudios actuales sobre la agroecología en los sistemas alimentarios del mundo varían mucho, tanto en la escala de

tiempo como en la manera de medirla. De esta observación, la Food and Agricultural Organization of the United Nations desarrolló una herramienta que permite considerar todos los aspectos de la agroecología actual, a través de una metodología que uniformiza los datos y permiten la toma de decisión a nivel internacional llamada TAPE (Tool for Agroecology Performance Evaluation) en 2021 (FAO, 2021).

El objetivo del presente trabajo fué comparar el desempeño de diferentes sistemas de producción agrícola en la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy en base al paso 1 de la metodología TAPE. Cabe aclarar que este trabajo se enmarca en una línea de investigación a escala regional en el noroeste argentino (NOA) y marca el inicio de un proyecto de mayor alcance en la zona de estudio.

Metodología

El estudio se realizó entre julio y agosto de 2024 en las localidades de Huacalera y Tumbaya, situadas en la Quebrada de Humahuaca (provincia de Jujuy, Argentina). Este valle intermontano andino, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se caracteriza por su gran diversidad biocultural, con comunidades que combinan prácticas agrícolas tradicionales, basadas en cultivos andinos, ganadería a pequeña escala y ferias locales, con innovaciones vinculadas a la transición agroecológica.

Para evaluar el desempeño agroecológico se aplicó la metodología TAPE (FAO, 2021) focalizándose en el Paso 1, que corresponde a la caracterización inicial de los sistemas agrícolas y territoriales en base a los diez principios de la agroecología: diversidad, sinergias, eficiencia, reciclaje, resiliencia, co-creación de conocimientos, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones alimentarias, gobernanza responsable y economía circular y solidaria.

Cada principio comprende un conjunto de índices específicos. Por ejemplo, el elemento "Diversidad" incluye indicadores de diversidad de cultivos, animales, árboles y actividades/productos. La información se obtuvo mediante encuestas participativas adaptadas al contexto local, entrevistas y visitas a campo, asignando puntajes en una escala tipo Likert de 0 a 4, donde 0 indica ausencia del criterio y 4 su cumplimiento (FAO, 2021). Cabe aclarar que, se realizaron adaptaciones a la encuesta propuesta por la FAO, manteniendo el mismo sentido y valores de referencia, pero ajustando la terminología y la forma de presentación para que resultaran más familiares a los productores de la zona. Esto se debió a que, al tratarse de una encuesta global, algunos términos resultaron difíciles de comprender.

Las puntuaciones de cada índice se sumaron y estandarizaron en una escala de 0 a 100 %. Con ello, cada principio se expresó en valores porcentuales comparables entre fincas y localidades. Posteriormente, se calcularon los promedios por municipio (siete productores en Huacalera y seis en Tumbaya), generando un perfil colectivo.

Finalmente, los resultados se representaron en gráficos de tela de araña (radar charts), donde cada eje corresponde a un principio de la agroecología. Esta representación permitió identificar fortalezas y debilidades de los sistemas y facilitó la discusión en talleres participativos con productores y técnicos.

Resultados y discusiones

En Huacalera se encuestaron doce productores, aunque solo siete aportaron información completa ya que algunos aún no habían iniciado su producción y no pudieron responder todas las secciones del cuestionario (Figura 2). Los resultados (Figura 1 y 3) muestran que los valores más altos correspondieron a Economía circular y solidaria (81 %) y Cultura y tradiciones alimentarias (79,8 %), asociados a la comercialización local, la identidad cultural y el uso de variedades tradicionales. En contraste, Resiliencia (46,4 %) fue el principio con menor desempeño. La dispersión de las respuestas fue mayor en indicadores vinculados al contexto económico y organizativo, mientras que los aspectos sociales mostraron mayor homogeneidad. En general, los productores D y F alcanzaron mayores niveles de sostenibilidad, mientras que el productor B presentó los valores más bajos.

Figura 1. Desempeño de las siete fincas analizadas mediante la metodología TAPE, en el municipio de Huacalera, julio-agosto 2024. Fuente: IPAF NOA INTA (2024).

En Tumbaya participaron seis productores (Figura 4). Todos obtuvieron altos puntajes en Economía circular y solidaria (97,2 %) y Cultura y tradiciones alimentarias (92,7 %), mientras que Resiliencia (48,6 %) fue el valor más bajo. La variabilidad entre productores fue mayor en indicadores productivos (diversidad, sinergias, eficiencia, reciclaje), en tanto que los aspectos sociales y culturales presentaron consensos más claros, destacándose las redes de productores, la identidad local y el empoderamiento de las mujeres.

En síntesis, en ambas localidades los aspectos sociales, culturales y de economía solidaria resultaron fortalezas de los sistemas, mientras que los elementos ligados a la resiliencia y al manejo productivo mostraron debilidades.

Figura 2. Fotografía de una entrevista a productores de Huacalera. Fuente: IPAF NOA INTA (2024).

Figura 3. Desempeño de las seis fincas analizadas mediante la metodología TAPE, en el municipio de Tumbaya, julio-agosto 2024. Fuente: IPAF NOA INTA (2024).

Figura 4. Fotografía de una entrevista con un productor de Tumbaya. Fuente: IPAF NOA INTA (2024).

Conclusiones

La aplicación del Paso 1 de la metodología TAPE en Huacalera y Tumbaya permitió identificar fortalezas en la economía solidaria, la cultura alimentaria y la organización social, y debilidades en resiliencia. Estos resultados constituyen un punto de partida para futuras intervenciones orientadas a fortalecer la sustentabilidad en la Quebrada de Humahuaca. Asimismo, la experiencia facilitó la adaptación de la herramienta a las particularidades locales y promovió el aprendizaje colectivo entre productores, técnicos y autoridades.

Agradecimientos

Al Sr. Comisionado Martin Jorge Paz-Comisión Municipal de Tumbaya Pcia de Jujuy
Al Sr. Ricardo Vilca y Sr. Carlos Gutiérrez Área de Producción de la Comisión Municipal de Tumbaya
Al Prof. Enzo Facundo Paz Comisionado Municipal de Huacalera Pcia de Jujuy
Al Sr. Samuel Valero y Sr. Dino Velazquez del Área de Producción Rural de Huacalera Pcia de Jujuy

Referencias bibliográficas

- D'Onofrio, P.A. (2014). *Impactos ambientales de la agricultura. Enfoque desde el sistema de Información contable*. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires.
- FAO (2021). Instrumento para la evaluación del desempeño agroecológico (TAPE) - Proceso de desarrollo y directrices para la aplicación. Versión de prueba.
- Sarandón, S.J., Zuluaga, M.S., Cieza, R., Janjetic, L. & Negrete, E. (2006). EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE SISTEMAS AGRÍCOLAS DE FINCAS EN MISIONES, ARGENTINA, MEDIANTE EL USO DE INDICADORES. *Agroecología*, 1, 19–28.
- Tellarini, V. & Caporali, F. (2000). An input/output methodology to evaluate farms as sustainable agroecosystems: an application of indicators to farms in central Italy. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 77, 111–123.